

SURXON VOHASI TOQCHI QAVMINING AN'ANAVIY TURMUSH TARZI

Rahmonov Maxammad Habibullo o'g'li

Termiz davlat universiteti Jahon tarixi kafedrası o'qıtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880143>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxon vohasida qadimdan yashab kelayotgan va bugungi kunda Qatag'on, qo'ng'iroq urug'lari va boshqa urug'lar tarkibiga singishib ketayotgan Toqchi qavmi haqida qisqacha yoritilgan. Maqolada asosiy e'tiborni XIX-XX asr toqchilarning an'anaviy turmush tarziga, xo'jalik hayotiga, uy-joy qurulish tarixiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Qatag'on, toqchi, toqchiyon, Denov, dehqonchilik, fotiha to'yi, Qizilnavr, Kengdala.

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ТАГЧИ НАРОДОВ СУРХАНСКИЙ ОАЗИС

Аннотация. В данной статье кратко освещается народ такчи, издавна проживающий в Сурханском оазисе и сегодня интегрирующийся в роды Катагон, Кунгирот и другие роды. В статье основное внимание сосредоточено на традиционном образе жизни и хозяйственной жизни всадников XIX-XX вв, освящен истории жилищного строительства.

Ключевые слова: Катаган, тагчи, тагчиан, Денов, земледелие, свадьба Фатихи, Гызылнавр, Кенгдала.

TRADITIONAL LIFESTYLE OF THE TOKCHI PEOPLE OF SURKHAN OASIS

Abstract. This article briefly covers the Takchi people, who have been living in the Surkhan oasis for a long time and today are being integrated into the Qataghan, Kungiroq clans and other clans. In the article, the main attention is focused on the traditional lifestyle and economic life of 19th-20th century horsemen, focused on the history of housing construction

Keywords: Repression, takchi, takchiyan, Denov, farming, blessing wedding, Qizilnavr, Kengdala.

Dunyo miqyosida dunyo xalqlari hayotidagi bapcha japayonlar emas, balki etnos madaniyatini o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda eng muhim etnik madaniyatlarga e'tibor qaratilmoqda va bu yo'nalishdagi tadqiqotlar dolzarb mavzular tarzida e'tirof etilmoqda. Informasion kommunikasiya va global o'zgarishlar asri bo'lgan XXI asrda har bir xalq o'ziga xos madaniy xususiyatlari hamda etnomilliy o'zligini saqlab qolishga harakat qilmoqda.

Xususan Surxondaryo vohasidagi barcha o'zbek urug'larini o'rganish bugungi kunda biz yosh etnolog olimlarning asosiy vazifamiz hisoblanadi.

Toqchi qavmlarning etnik tarkibi masalasida mulohaza yuritgan rus tadqiqotchisi A.D. Grebenkin Zarafshon vodiysida yashovchi o'zbek va tojiklar, xususan, mang'it, ming, nayman, yuz, jaloyir, tuyoqli, qirq kabi yirik urug'larning kelib chiqish tarixi, antropologik va etnohududiy xususiyatlari borasida qator diqqatga sazovor mulohazalarni bildirgan¹. O'z navbatida ta'kidlash kerakki, ushbu urug'larning kelib chiqish tarixi va an'anaviy madaniyati

¹Гребенкин А.Д. Узбеки. Мелкие народности Зерафшанского округа // СРТ. Вып. II. 1872; Шу муаллиф. Таджики // СРТ. Вып. II. 1872; Шу муаллиф. Ремесленная деятельность таджиков Зерафшанского округа. Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. II. –СПб., 1873.

toqchi qavmlarni urugʻlari bilan oʻzaro umumiylikka ega boʻlgan. Aynan mazkur umumiylik muallifning diqqat eʼtiboridan chetda qolgan va u asosan Zarafshon vohasi misolidagi umumiy xulosalar berishga harakat qilgan.

Qolaversa bugungi kunda Surxon vohasining oʻzida bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Xususan, S.Tursunov, I. Umarov, I.Qarshiyev², O. Doʻlanov va M. Rahmonov³lar Surxon vohasidagi Denov, Sariosiyo, Uzun, Sherobod, Boysun tumanlarda joylashgan oʻzbek urugʻlarini oʻrganib oʻz ilmiy xulosalarini berib kelmoqda.

Togʻchilarning asosiy anʼanaviy mashgʻulotlari chorvachilik (qoʻy, echki boqish), dehqonchilik va hunarmandchilikdan iborat edi. Hunarmandchilikda archa kesib, choʻyan eritish, koʻmir, ruda qazish bilan shugʻullanganlar. Ular suv tegirmonlarni koʻplab qurib ishlatishgan. XX asrning boshlarida sodir boʻlgan iqtisodiy va siyosiy jarayonlar tufayli togʻchilarning koʻpchiligi oʻzbeklar, baʼzi guruhlar esa tojiklar tarkibiga singib ketib, mazkur millatlarning mushtarak qismiga aylandilar⁴. Muxtasar qilib taʼkidlash lozimki, yurtimizning janubiy sarhadlaridagi purviqor togʻ etaklarida azaldan umpguzaronlik qilgan nufuzli va sarbaland qavm-togʻchilarning etnik tarixini yangi tarixiy-etnologik manbalar asosida haqqoniy tarzda oʻrganish va xalqimizga singdirish, milliy oʻzlikni yanada teranroq anglashda ham jamiyatimiz maʼnaviyatini oshirishga xizmat qiladi. Surxon vohasi toqchi qavmining anʼanaviy uy-joylar qurilishi tarixini oʻrganish moddiy va nomoddiy madaniyat tarixida muhim ahamiyatga ega. Chunki xalqlarning oʻtmish tarixi, moddiy madaniyati hamda uy-joylar qurilishi tabiiy geografik sharoiti bilan uzviy bogʻliq boʻlgan. O.Boʻriyevning maʼlumotiga qaraganda: “XVIII asrda togʻ hududlarida tosh, xom gʻisht, guvala “boʻri kalla”dan shappati deb nomlangan devorlar bilan qurilgan doimiy turar joy-uytomlar va xoʻjalik binolari vujudga kelgan. Choʻl hududiga nisbatan togʻli tumanlarda oʻtroqlashish jarayoni ertaroq boshlanib doimiy turar joylar, qishloqlar paydo boʻlgan”.⁵

Surxon vohasi toqchi qavmining doimiy turar joylar dastlab suvga yaqin hududlarda, asosan daryolar, soylar, buloqlar, anhorlar, ariqlar yoqalarida paydo boʻla boshlagan. Aholi uy-joylar qurish uchun mahalliy xom ashyolardan foydalangan. Toqchi qavmi aholisining doimiy turar joylar dastlab paxsa, xom gʻisht va tosh devordan iborat boʻlgan. Dastlab bir xonali, ikki xonali, XX asr boshlariga kelib uch xonali, qolaversa boloxonali uylar ham qurila boshlagan. Uning xonalari unga yopishga ishlatiladigan yogʻoch (asosan terak, tol yoki archa)lar soniga qarab nomlangan.

Mintaqada XX asr boshlarigacha uy-joylar oddiy tekislangan yerga poydevorsiz qurilgan, uy-joylar qurilishida baʼzan tosh yoki bir-ikki qator pishgan gʻisht toʻshalgan, yer osti suvlari yaqin va tuzli shoʻp yerlarda paxsa devor ostiga qamish yoki boʻyra, chipta toʻshab devor

² SURXON-SHEROBOD VOHASI QOʻNGʻIROTLARINING KIYIM-KECHAKLARI VA ETNIK XUSUSIYATLAR <https://cyberleninka.ru/article/n/surxon-sherobod-vohasi-qo-ng-irotlarining-kiyim-kechaklari-va-etnik-xususiyatlar>

³ B.X. KARMISHEVA TADQIQOTLARIDA SURXON VOHASI YUZ URUGʻLARINING ETNIK TAVSIFI <https://cyberleninka.ru/article/n/b-x-karmisheva-tadqiqotlarida-surxon-vohasi-yuz-urug-larining-etnik-tavsifi>

⁴ С.Н.Турсунов “Бойсун” -: Т. Академнашир 2011 й Б

⁵ Бўриев О., ва бошқ.Ўзбек халқи боқий қадриятлари.(Этнотарихий лавҳалар).-Б.86.

ko'tarilgan. Odatda pol oddiy yer sathidan iborat bo'lib, ayrim xonadonlarda suvoqli, o'ziga to'q kishilar pishgan g'ishtdan polni to'shaganlar.⁶ Uyni isitishda asosan sandaldan foydalanishgan.⁷

Surxon vohasi toqchi qavmlari XX asp 50-yillari o'rtalarida qishloqlarda ham an'anaviy uy qurilishidan yangi ko'rinishdagi (tipdagi) uylar qurilishiga o'ta boshlangan. An'anaviylikdan zamonaviylikka o'tish shifepli, shiftli (potolokli), pol va beton poydevopli uylarning qurilishiga olib kelgan.⁸

1970 yillarda Surxon vohasi toqchi qavmlari iqtisodiy hayotida ijobiy o'zgapishlar ro'y berdi, bu esa ularning uy-joylarida o'z aksini topdi. Qishloq aholisi uylarining tuzilishida, tomlarining yopilishida o'ziga xos o'zgapishlar ro'y bergan. Uy shifti gips karton bilan yoki fanera bilan yopilib ochiq (och ko'k rang) ranglarga bo'yalardi. Uylar temir pechkalar, gaz kelgan xonadonlarda golland pechlari, issiq suv bilan qizitilgan. Ko'pchilik qishloq xonadonlarida suv quvurlari (vodoprovod), gaz mavjud edi.⁹

REFERENCES

1. Гребенкин А.Д. Узбеки. Мелкие народности Зерафшанского округа // СРТ. Вып. II. 1872; Шу муаллиф. Таджики // СРТ. Вып. II. 1872; Шу муаллиф. Ремесленная деятельность таджиков Зерафшанского округа. Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. II. –СПб., 1873.
2. SURXON-SHEROBOD VOHASI QO'NG'IROTLARINING KIYIM-KECHAKLARI VA ETNIK XUSUSIYATLAR <https://cyberleninka.ru/article/n/surxon-sherobod-vohasi-qo-ng-irotlarining-kiyim-kechaklari-va-etnik-xususiyatlar>
3. В.Х. KARMISHEVA TADQIQOTLARIDA SURXON VOHASI YUZ URUG'LARINING ETNIK TAVSIFI <https://cyberleninka.ru/article/n/b-x-karmisheva-tadqiqotlarida-surxon-vohasi-yuz-urug-larining-etnik-tavsifi>
4. С.Н.Турсунов “Бойсун” -: Т. Академнашир 2011 й Б
5. Бўриев О., ва бошқ. Ўзбек халқи боқий қадриятлари.(Этнотарихий лавҳалар).-Б.86.
6. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. –Т.: “Ўқитувчи”, -1994.-Б.-144.
7. Турсунов С.Н., Пардаев Т.Р., Махмадиёрова Н. С.Сурхондарё-этнографик макон.-Т.: “Академнашр”, -2012.-Б.-79.
8. Ахмаджонов О. Изменения в материальной культурной жизни трудящихся села Узбекистана в 70-е годы. Автореферат на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Андижан, -1994.-С.-44.
9. Арипов Ф.А. Об эволюции жилищных условий рабочих – узбеков за годы социалистического строительства. (По этнографическим наблюдениям). “Правда Востока”, 1977, 22 декабр

⁶ Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. –Т.: “Ўқитувчи”, -1994.-Б.-144.

⁷Турсунов С.Н., Пардаев Т.Р., Махмадиёрова Н. С.Сурхондарё-этнографик макон.-Т.: “Академнашр”, -2012.-Б.-79.

⁸ Ахмаджонов О. Изменения в материальной культурной жизни трудящихся села Узбекистана в 70-е годы. Автореферат на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Андижан, -1994.-С.-44.

⁹ Арипов Ф.А. Об эволюции жилищных условий рабочих – узбеков за годы социалистического строительства. (По этнографическим наблюдениям). “Правда Востока”, 1977, 22 декабря.